

Los criterios se evaluarán de acuerdo a 4 estados:	-Alto	Cumple del todo con el criterio o norma.	+Peso2
	-Medio	No cumple todos los aspectos del criterio o norma.	+Peso1
	-Bajo	Cumple poco o no cumple del todo con el criterio.	-Peso2
	-No aplica	La herramienta ya no esta disponible, o no hay forma de verificarlo.	0

V 2.0

Selección de los criterios a Evaluar: Los criterios fueron tomados apartir de la ISO 25010, y además se tomaron criterios a evaluar propiamente tomados de la experiencia propia de los desarrolladores de este instrumento.
 La selección de los instrumentos (Evaluadores Web) elegidos para ser evaluados fue en base a una búsqueda realizada en Google y páginas que recomiendan estas herramientas, esto ya que así es como alguien que desea utilizar herramientas de evaluación web accesible es lo que primeramente haría. Y se escogieron algunas herramientas a tanto de forma aleatoria.
 Uso: Se pueden agregar columnas a la tabla de nombres de herramientas, alterar valores (alto, medio, bajo) y seleccionar pesos en la columna de "PESO" de la izquierda en la misma tabla principal.

CRITERIOS DE EVALUADORES		NOMBRE DE HERRAMIENTAS														COMENTARIO		
EVALUADORES	PESO	WAVE	Dynomapper	Accessibility Valet Demonstrator	AccessMonitor	AChecker	Bureau of Internet Accessibility	total1y	W3C HTML Validator	eXaminer	Functional Accessibility	TAW	Total Validator	Koa11y	Evaluador de Accesibilidad Web by OTAI	Web Accessibility by Leven Access	Google Lighthouse	
Adecuación Funcional	5	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Eficiencia de desempeño	3	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Compatibilidad	2	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Usabilidad	5	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Fiabilidad	8	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Seguridad	5	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Mantenibilidad	5	Medio	Alto	Bajo	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto
Portabilidad	2	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Facilidad de Uso	3	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto
Costo monetario accesible	5	Medio	Bajo	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Bajo	Alto	Alto
Generación de reportes formales	8	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Bajo
Diseño gráfico	3	Alto	Alto	Bajo	Medio	Medio	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Comunidad de respaldo/Soporte técnico	5	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto
Documentación Disponible	5	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto
Aplicación Web	8	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto
Aplicación de escritorio	3	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Bajo
Rendimiento	5	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Evaluación de WCAG 1.0	2	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Evaluación de WCAG 2.0	8	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Evaluación de WCAG 2.1	13	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Evaluación de Sección 508	3	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Bajo
Nivel de Implementación de Accesibilidad	13	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Evaluación Automática	8	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Evaluación Manual	5	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Bajo
Uso intuitivo	5	Medio	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio
Evaluación Sitio completo	13	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Evaluación del nivel A	5	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio
Evaluación del nivel AA	8	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio
Evaluación del nivel AAA	13	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
Provee ayudas y recomendaciones para cada hallazgo	5	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Variedad de idiomas	2	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Muestra el código HTML que produjo el hallazgo	8	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Total:		88	155.5	88.5	89.5	88.5	139.5	88	117	87.5	99	95.5	87	121.5	166.5	92	118	

Primeros 3 mejores puntajes	Instrumento de evaluación de calidad de herramientas de diagnóstico de accesibilidad web														Idioma(s):				
	Inglés	Inglés	Inglés	Portugues	Inglés Italiano Alemán	Inglés	Inglés	Inglés	Español	Inglés	Inglés Español Portugués	Inglés	Inglés	Inglés			Inglés Español	Inglés	Inglés
Evaluador de Accesibilidad Web by OTAI																			Bajo
Dynomapper																			Medio
Bureau of Internet Accessibility																			Alto

Aviso: Los valores actuales de la tabla principal son ilustrativos. Son libres de utilizar / modificar / mejorar el instrumento mientras se den los derechos a los autores del instrumento.
 José A. Lizano Gallegos, Marcelo Calvo Zamora O
 Junio, 2020